

БУРНЯШЕВА Людмила Александровна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор философских наук, профессор; e-mail: Luda-3331@yandex.ru

РОЛЬ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ

Данное исследование посвящено изучению роли рекреационно-туристических комплексов в социально-экономическом развитии российских регионов. В статье показано, что рекреационно-туристические комплексы играют ключевую роль в стимулировании экономической активности, социальной сферы и развитии инфраструктуры на региональном уровне. В исследовании подчеркивается взаимосвязь развития туризма с социально-экономическими процессами, протекающими в различных регионах, при этом учитываются природные и экологические факторы. Автор детально рассматривает влияние культурных, социально-демографических, экономических, политических и иных факторов на развитие туристско-рекреационных комплексов. Выявляет влияние туризма на развитие смежных отраслей экономики, способствующих социально-экономическому развитию регионов.

Ключевые слова: *туризм, рекреационно-туристический комплекс, регион, развитие региона, социально-экономическое развитие, ресурсный потенциал, региональная экономика*

Для цитирования: Бурняшева, Л. А. Роль рекреационно-туристических комплексов в социально-экономическом развитии российских регионов // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 1. С. 9–16. DOI: 10.5281/zenodo.17112528.

Дата поступления в редакцию: 09.07.2025 г.

Дата утверждения в печать: 25.08.2025 г.

УДК 332.1

DOI: 10.5281/zenodo.17112528

Lyudmila A. BURNYASHEVA*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);**PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; Luda-3331@yandex.ru*

THE ROLE OF RECREATIONAL AND TOURIST COMPLEXES IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

Abstract. *This study is devoted to the study of the importance of recreational and tourist complexes in the socio-economic development of Russian regions. The article shows that recreational and tourist complexes play a key role in stimulating economic activity, social sphere and infrastructure development at the regional level. The study highlights the relationship between tourism development and socio-economic processes taking place in different regions, while taking into account natural and environmental factors. The author examines in detail the influence of cultural, socio-demographic, economic, political and other factors on the development of the tourist and recreational complex. The influence of tourism on the development of related economic sectors contributing to the socio-economic development of regions has been revealed.*

Keywords. *tourism, recreational and tourist complex, region, regional development, socio-economic development, resource potential, regional economy*

Citation: Burnyasheva, L. A. (2025). The role of recreational and tourist complexes in the socio-economic development of regions// *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*. 19 (1), 9–16. DOI: 10.5281/zenodo.17112528. (In Russ.).

Article History

Received 09 July 2025

Accepted 25 August 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest

was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.Org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Рекреационно-туристические комплексы представляются важными для социально-экономического развития российских регионов. Этот сектор играет значимую роль в формировании валового внутреннего продукта, создании новых рабочих мест и развитии внешнеэкономических связей. Международный и отечественный опыт свидетельствует, что туристическая отрасль оказывает положительное влияние на экономическую, социальную и политическую сферы регионов. Географическое положение, природные ресурсы, достопримечательности приобретают всемирную ценность именно благодаря развитию туристической отрасли.

В ряде государств данная отрасль занимает существенное место в системе государственных доходов. Вклад туристической отрасли в бюджет некоторых государств достигает 25 % и более. Например, такие страны, как Испания, Швейцария, Франция, Италия, Чехия, Венгрия демонстрируют значительный вклад туристской индустрии в экономику, получая от 15 % до 35 % валового национального продукта [1].

Анализ публикаций по проблематике исследования

С. В. Марченко, Т. Т. Тайгибова, А. Ю. Гулиев, О. Ю. Косенко, Е. Г. Масленникова, Н. З. Кудашева, Д. И. Хахимов в своих работах проводят всесторонний анализ влияния туризма на регионы, учитывая при этом как экономические, так и социальные аспекты. Авторы детально рассматривают факторы, которые способствуют успешному развитию туристической сферы, и те барьеры, которые могут этому препятствовать.

Н. З. Кудашева, О. А. Никитина, О. В. Пирогова рассматривают проблемы развития туризма в целом в мире, анализируют состояние туристской отрасли в России, возможности продвижения туристских продуктов на российском рынке.

Методы и методология

В рамках написания данной научной публикации автором применялись территориальный, комплексный и системный

подходы; методы научного описания, сравнительно-географический, статистический. Также использовались методы интерпретации, анализа и синтеза.

Использование вышеприведенных методов позволило в научной статье выявить значимую роль рекреационно-туристических комплексов в социально-экономическом развитии российских регионов.

Результаты исследования

Рекреационно-туристический комплекс (РТК) представляет территорию, обладающую природно-климатическими, лечебно-оздоровительными ресурсами, социокультурными факторами, общей и туристской инфраструктурой, результатом организации туристской деятельности, на которой является производство, формирование, продвижение и предоставление туристского продукта, услуг и товаров.

В настоящее время исследования по обозначенной проблеме ведутся по трем основным направлениям – экономическому, социальному и экологическому влиянию на социально-экономическое развитие регионов. Хотя экономическое воздействие изучено наиболее подробно, социальные и экологические аспекты, критически важные для устойчивого развития туристических регионов, зачастую остаются недостаточно освещенными.

Экономическое влияние туризма очевидно: рост продаж и числа услуг напрямую увеличивает доходы региона. Туристы тратят деньги на товары и услуги, обеспечивая приток финансов в местную экономику. Это прямое воздействие проявляется в финансировании туристических предприятий, создании рабочих мест в турфирмах и смежных отраслях, таких как гостиничный бизнес, транспорт, ресторанное обслуживание и розничная торговля [4]. Потраченные туристами финансы запускает цепную реакцию, стимулируя экономическую активность и способствуя росту ВВП региона. Этот эффект многократно усиливается, учитывая, что многие предприятия, обслуживающие туристов, закупают товары и услуги у местных поставщиков, распространяя экономическое

благополучие на более широкий круг участников. Даже небольшие туристические потоки могут оказать существенное влияние на экономику небольших городов и сел, привлекая инвестиции и способствуя развитию местного предпринимательства [11, 17]. Например, появление новых кафе или сувенирных лавок создает рабочие места и повышает уровень жизни населения. Однако экономическое воздействие на экономику является лишь одним из проявлений более широкого спектра последствий.

Социальное влияние туризма значительно сложнее и многоаспектнее. Оно затрагивает как региональный, так и общегосударственный уровень, особенно в районах с традиционной туристско-рекреационной специализацией. Для местных жителей таких регионов это представляется не просто источником потребительских благ, а фактором, которому свойственно определять их культурную идентичность, общественные связи. Развитие туристской отрасли способствует появлению новых рабочих мест в различных секторах (гиды, экскурсоводы, обслуживающий персонал отелей и ресторанов).

К тому же в тех регионах, которые менее развиты, туризм может повлиять на экономический рост, на повышение уровня жизни населения, оказать влияние на увеличение занятости населения, способствовать развитию инфраструктуры [9]. В особенности это несет актуальность для отсталых регионов, где иные источники экономического развития попросту отсутствуют или ограничены.

Увеличение туристских потоков может способствовать сохранению и реставрации исторических и культурных памятников. Доходы от туристической деятельности могут быть направлены на финансирование работ по охране архитектурных памятников, исторических объектов, музеев, что способствует сохранению национальной истории и культуры для будущих поколений.

Для того чтобы не произошло негативных социальных последствий (увеличения цен на товары и услуги, повышения

стоимости жилья, конфликты между местным населением и туристами по причине различий в культуре и образе жизни), туристской деятельностью следует грамотно управлять [2].

Также следует уделить особое внимание экологическим последствиям, вызванным туристской деятельностью. Так как, например, массовый туризм может нанести значительный ущерб окружающей среде: загрязнение воды и воздуха, уничтожение растительности, ухудшение состояния почвы, нарушение природного баланса. Поэтому необходимо разрабатывать и внедрять экологически ответственные стратегии развития туризма, стремясь минимизировать негативное воздействие на природу и способствуя сохранению уникальных природных ландшафтов и экосистем [18].

Только комплексный подход, учитывающий экономические, социальные и экологические аспекты, позволит обеспечить устойчивое развитие туристской отрасли и максимизировать ее положительное воздействие на регион. В противном случае неконтролируемый рост туризма может привести к деградации окружающей среды, социальным конфликтам и экономической нестабильности [6, 20].

Влияние туризма на социально-экономическое развитие региона простирается далеко за пределы прямых доходов, получаемых от оказания туристических услуг. Следует отметить мощный косвенный эффект, который именуется «эффектом мультипликатора», усиливающийся по мере увеличения туристского потока [12].

Однако не весь доход, который приносит туристская деятельность, остается в регионе. Одна часть денежных средств откладывается населением, другая – тратится за его пределами, например на товары и услуги, уплату налогов в другие бюджеты. Эффективность мультипликатора напрямую коррелирует с показателем удержания дохода от туристской деятельности в регионе. Чем лучшей способностью обладает регион при удержании генерируемых доходов на своей территории, тем более выраженным будет

мультипликативный эффект. От экономического состояния региона зависит его способность удерживать доходы. В том случае, если регион пользуется спросом у туристов, специализируется на производстве товаров и услуг, то и эффект мультипликатора будет максимальным [1, 19]. В ином случае значительная часть денег будет утекать за пределы региона, снижая общий экономический эффект от туристской деятельности.

Развитие местного производства, создание конкурентоспособных товаров и услуг – ключевые факторы для усиления мультипликативного эффекта. Например, развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест в сфере обслуживания, поддержка местных ремесел и производство сувенирной продукции – все это способствует увеличению доли доходов, остающихся внутри региона. Это, в свою очередь, приводит к росту налоговых поступлений, развитию социальной сферы и повышению уровня жизни населения. Потенциал развития туризма в России огромен. Экспертные оценки предполагают создание 1,6 миллионов новых рабочих мест и поступление в федеральный бюджет 36,9 миллиардов долларов США. Это свидетельствует о значительном вкладе туристической индустрии в развитие национальной экономики [5].

Таким образом, туристско-рекреационный комплекс представлен сложной интегрированной системой взаимосвязанных отраслей, которые объединяет общая цель – обеспечение удовлетворения потребностей людей в отдыхе и туризме.

Для того чтобы туристско-рекреационный комплекс получил эффективное развитие, необходим комплексный подход, который будет учитывать все имеющиеся ресурсы и возможности региона.

При формировании долгосрочной стратегии социально-экономического развития региона необходимо проведение всестороннего анализа конкурентных преимуществ в сравнении его с другими регионами, также следует определить степень их реализации и комплексное

моделирование экономической динамики региона [3]. Необходимо учитывать как внутренние факторы – наличие природных ресурсов, инфраструктура, квалификация рабочей силы, – так и внешние – конкурентная среда, мировой туристический рынок, глобальные экономические процессы. Только такой комплексный подход позволит максимизировать положительное влияние туризма на социально-экономическое развитие региона и достичь устойчивого и долгосрочного роста [10].

Развитие туристических туристских рекреационных комплексов оказывает значительное мультипликативное воздействие на рынок труда, прежде всего за счет роста занятости населения. Создание рабочих мест в сфере туризма и гостеприимства влечет за собой формирование дополнительных вакансий в смежных отраслях экономики, таких как общественное питание и транспортные услуги. Для удовлетворения спроса на квалифицированные кадры для туристско-рекреационных комплексов целесообразно реализовать программы подготовки специалистов с соответствующим финансовым обеспечением.

Заключение

Таким образом, в статье было определено, что туристическая отрасль приносит значительный доход, а также стимулирует развитие сопутствующих отраслей экономики, таких как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание, сельское хозяйство и строительство. Данную ситуацию обуславливает многоаспектная природа туристкой деятельности, играющая важную роль в социально-экономическом развитии регионов. Так, рекреационно-туристические комплексы играют значительную роль в социально-экономическом развитии регионов. Их деятельность способствует развитию экономики, социальной сферы и инфраструктуры. В связи с этим рекреационно-туристические комплексы требуют эффективного государственного регулирования.

Список источников

1. Бекетов, Н. В., Денисова, А. С. Проблемы развития рынка рекреационных услуг. Вестник МГУС. – Москва. – 2015. – № 2. – С. 2–8.
2. Болдырева, С. Б. Влияние туризма на социально-экономическое развитие региона: обобщение российского и зарубежного опыта // Региональная экономика: теория и практика. – 2018. Том 16. – № 5. – С. 972–988.
3. Бурняшева, Л. А., Романов, Е. Н. Влияние индустрии туризма на социально-экономическое развитие российских регионов // Социально-гуманитарные знания. – 2023. – № 3. – С. 43–45.
4. Бурняшева, Л. А. Духовная безопасность в условиях нового миропорядка // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. – 2009. – № 4. – С. 95–99.
5. Валуйсков, Н. В., Бондаренко, Л. В., Родионов, А. С., Соловьев, В. Б. Сфера рекреационных и туристических услуг как приоритетное направление экономической стратегии регионов России // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 7–2. – С. 5–10.
6. Влияние туризма на экономику страны и региона. – URL: <http://kultura-socio.ru/lektsii-po-ekonomike-sotsialnokulturnoj-sfery/148-vliyanie-turizma-na-ekonomiku-strany-i-regiona.html> (дата обращения: 26.08.2025).
7. Гулиев, А. Ю. Влияние деятельности туризма в экономике региона на социально-экономические показатели региона // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2024. – № 14. – С. 74–80.
8. Карданов, Б. Р. Проблемы и перспективы развития туристско-рекреационного комплекса России // Реформы в России и проблемы управления. – Москва, 2008. – С. 334–339.
9. Кибанов, А. Я. Управление персоналом: теория и практика. Оценка результатов труда персонала и результатов деятельности подразделений службы управления персоналом: учебно-практическое пособие / Под ред. А. Я. Кибанова. – М.: Блок-Принт, 2025. – 72 с. – С. 56–57.
10. Косенко, О. Ю., Масленникова, Е. Г., Марченко, С. В. Туристская дестинация как управляемая социально-экономическая территориальная система // Инновации и инвестиции. – 2024. – № 12. – С. 194–196.
11. Кружалин, В. И., Кружалин, К. В., Шабалина, Н. В. Современное состояние туризма и вопросы кадрового обеспечения туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации // Вестник НАТ. – 2016. – № 4 (40). – С. 17–22.
12. Кудашева, Н. З. Роль туристско-рекреационного потенциала в социально-экономическом развитии региона // Актуальные вопросы экономических наук. – 2013. – № 31. – С. 99–102.
13. Литовка, О. П. Приоритетные направления региональных экономических исследований // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. – 2000. – № 2. – С. 34–38.
14. Никитина, О. А. Роль туристско-рекреационного потенциала в региональном развитии территорий // Успехи современного естествознания. – 2007. – № 1. – С. 107–110.
15. Палехова, П. В., Терентьева, Т. А., Лялина, Е. Г. Организация, управление и администрирование в социальной работе. – Москва, 2012. – 128 с.
16. Рубцова, Н. В. Координация туристской сферы и ее роль в развитии туризма в регионе (на примере Прибайкалья) // Интеграционные возможности современной экономики: материалы Международной научно-практической конференции / под науч. ред. М. А. Винокурова, И. В. Цвигун. – Иркутск, 2012. – С. 265–271.
17. Смирнов, Д. В. Концептуальные подходы к методике разработки содержания маршрута рекреационно-оздоровительного похода // Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения. – 2016. – № 4(121). – С. 5772.
18. Тайгибова, Т. Т. Влияние индустрии туризма на экономику страны и социально-культурную сферу // Актуальные вопросы экономических наук: материалы I Международной научной конференции (г. Уфа, октябрь 2011 г.). – Уфа: Лето, 2011. – С. 125–128.
19. Хакимов, Д. И. Роль туризма в социально-экономическом развитии регионов // Вестник науки. – 2025. – № 3 (84). Том 4. – С. 249–253.

20. Шабалина, Н. В., Никанорова, А. Д. Большие данные и геоинформационные системы как инструменты эффективного развития индустрии туризма // Вопросы устойчивого развития общества. – 2022. – № 8. – С. 1120–1123.

References

1. Beketov, N. V., Denisova, A. S. (2015) Problems of the market development of recreational services [Problems of the market development of recreational services] // Bulletin of MGUS [Bulletin of MGUS]. – Moscow. – No. 2. – Pp. 2–8.
2. Boldyreva, S. B. (2018) The impact of tourism on the socio-economic development of the region: a generalization of Russian and foreign experience [Vliyanie turizma na sotsialno-ekonomicheskoe razvitie regiona: obobshchenie rossiyskogo i zarubezhnogo opyta] // Regional economics: theory and practice [Regionalnaya ekonomika: teoriya i praktika]. – Volume 16. No. 5. – Pp. 972–988.
3. Burnasheva, L. A., Romanov, E. N. (2023) The influence of the tourism industry on the socio-economic development of Russian regions [Vliyanie industrii turizma na sotsialno-ekonomicheskoe razvitie rossiyskikh regionov] // Socio-humanitarian knowledge [Sotsialno-gumanitarnye znaniya]. – No. 3. – Pp. 43–45.
4. Burnasheva, L. A. (2009) Spiritual security in the conditions of the new world order [Dukhovnaya bezopasnost v usloviyakh novogo miroporyadka] // Bulletin of the North Caucasus State Technical University [Vestnik Severo-Kavkazskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta]. – No. 4. – Pp. 95–99.
5. Valuisikov, N. V., Bondarenko, L. V., Rodionov, A. S., Solovyov, V. B. (2020) The sphere of recreational and tourist services as a priority area of the economic strategy of the regions of Russia [Sfera rekreatsionnykh i turisticheskikh uslug kak prioritnoe napravlenie ekonomicheskoy strategii regionov Rossii] // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law [Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava]. – No. 7–2. – Pp. 5–10.
6. The impact of tourism on the economy of the country and the region [Vliyanie turizma na ekonomiku strany i regiona]. – URL: <http://kultura-socio.ru/lektcii-po-ekonomike-sotsialnokulturnoj-sfery/148-vliyanie-turizma-na-ekonomiku-strany-i-regiona.html> (date of reference: 08.26.2025).
7. Guliyev, A. Y. (2024) The influence of tourism activity in the region's economy on the socio-economic indicators of the region [Vliyanie deyatel'nosti turizma v ekonomike regiona na sotsialno-ekonomicheskie pokazateli regiona] // Economics: yesterday, today, tomorrow [Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra]. – № 14. – Pp. 74–80.
8. Kardanov, B. R. (2008) Problems and prospects of development of the tourist and recreational complex of Russia [Problemy i perspektivy razvitiya turistsko-rekreatsionnogo kompleksa Rossii] // Reforms in Russia and management problems [Reformy v Rossii i problemy upravleniya]. – Moscow. – Pp. 334–339.
9. Kibanov, A. Ya. (2025). Upravlenie personalom: teoriya i praktika. Ocenka rezul'tatov truda personala i rezul'tatov deyatel'nosti podrazdelenij sluzhby` upravleniya personalom: uchebno-prakticheskoe posobie [Human Resources: Theory and Practice. Assessment of personnel work results and performance results of personnel management service units: practical training manual] / Ed. A. Ya. Kibanova. – M.: Block Print, 72 p. – Pp. 56–57.
10. Kosenko, O. Yu., Maslennikova, E. G., Marchenko, S. V. (2024) Tourist destination as a managed socio-economic territorial system [Turistskaya destinatsiya kak upravlyaemaya sotsialno-ekonomicheskaya territorialnaya sistema] // Innovations and investments [Innovatsii i investitsii]. – No. 12. – Pp. 194–196.
11. Kruzhalin, V. I., Kruzhalin, K. V., Shabalina, N. V. (2016) The current state of tourism and issues of staffing the tourist and recreational complex of the Russian Federation [The current state of tourism and issues of staffing the tourist and recreational complex of the Russian Federation] // Vestnik NAT [Vestnik NAT]. – № 4 (40). – Pp. 17–22.
12. Kudasheva, N. Z. (2013) The role of tourist and recreational potential in the socio-economic development of the region [Rol turistsko-rekreatsionnogo potentsiala v sotsialno-ekonomicheskom

- razvitiya regiona] // Actual issues of economic sciences [Aktualnye voprosy ekonomicheskikh nauk]. – No. 31. – Pp. 99–102.
13. Litovka, O. P. (2000) Priority areas of regional economic research [Prioritetnye napravleniya regionalnykh ekonomicheskikh issledovaniy] // The economy of the North-West: problems and prospects of development [Ekonomika Severo-Zapada: problemy i perspektivy razvitiya]. – No. 2. – Pp. 34–38.
 14. Nikitina, O. A. (2007) The role of tourist and recreational potential in the regional development of territories [Rol turistsko-rekreatsionnogo potentsiala v regionalnom razvitiy territoriy] // Successes of modern natural science [Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya]. – No. 1. – Pp. 107–110.
 15. Palekhova, P. V., Terentyeva, T. A., Lyalina, E. G. (2012) Organization, management and administration in social work [Organizatsiya, upravlenie i administrirovanie v sotsialnoy rabote]. – Moscow. – 128 p.
 16. Rubtsova, N. V. (2012) Coordination of the tourism sector and its role in the development of tourism in the region (on the example of the Baikal region) [Koordiniatsiya turistskoy sfery i ee rol v razvitiy turizma v regione (na primere Pribaykalya)] // Integration opportunities of the modern economy: materials of the International scientific and practical Conference [Integratsionnye vozmozhnosti sovremennoy ekono-miki: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii] / under the scientific editorship of M. A. Vinokurov, I. V. Tsvigun. – Irkutsk, 2012. Pp. 265–271.
 17. Smirnov, D. V. (2016) Conceptual approaches to the methodology of developing the content of a recreational and recreational hike route. [Kontseptualnye podkhody k metodike razrabotki sodержaniya marshruta rekreatsionno-ozdorovitel'nogo pokhoda] // Bulletin of the Academy of Children's and Youth Tourism and Local History [Vestnik Akademii detsko-yunosheskogo turizma i kraevedeniya]. – No. 4(121). – P. 5772.
 18. Taygibova, T. T. (2011) The influence of the tourism industry on the country's economy and socio-cultural sphere [Vliyaniye industrii turizma na ekonomiku strany i sotsialno-kulturnuyu sferu] // Actual issues of economic sciences: proceedings of the I International Scientific Conference [Aktualnye voprosy ekonomicheskikh nauk: materialy I Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii] (Ufa, October 2011). – Ufa: Summer. – Pp. 125–128.
 19. Khakimov, D. I. (2025) The role of tourism in the socio-economic development of regions [Rol turizma v sotsialno-ekonomicheskom razvitiy regionov] // Bulletin of Science [Vestnik nauki]. – № 3 (84). Volume 4. – Pp. 249–253.
 20. Shabalina, N. V., Nikanorova, A. D. (2022) Big data and geoinformation systems as tools for effective development of the tourism industry [Bolshie dannye i geoinformatsionnye sistemy kak instrumenty effektivnogo razvitiya industrii turizma] // Issues of sustainable development of society [Voprosy ustoychivogo razvitiya obshchestva]. – 2022. – No. 8. – Pp. 1120–1123.